

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Desconfiança

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança é uma ferramenta empregada na Terapia do Esquema (TE) com o objetivo de identificar, compreender e modificar padrões de desconfiança que prejudicam o funcionamento saudável do indivíduo, tanto nas relações interpessoais quanto consigo mesmo.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia do Esquema; Desconfiança; Plano de Ação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "desconfiança" tem origem no latim "des-", indicando negação, e "confiantia", que remete à confiança. "Plano" deriva do latim "planus", que significa "liso", neste contexto, referindo-se a um conjunto de ações organizadas para alcançar um objetivo específico.

Sinonimologia: 01. Estratégia para lidar com a desconfiança; 02. Programa de intervenção para desconfiança.

Neologia: A expressão "desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança" é um neologismo técnico da Terapia do Esquema.

II. Fatuística

Pensenologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança mobiliza pensenes de autoavaliação, autovigilância e autorreflexão, visando à modificação de padrões de pensamento e comportamento que geram desconfiança.

Fatologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança envolve as etapas de identificação dos gatilhos que desencadeiam a desconfiança, análise das crenças subjacentes,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
definição de metas terapêuticas, elaboração de estratégias de enfrentamento e monitoramento dos resultados ao longo do tempo. Esse plano pode incluir técnicas de comunicação assertiva, fortalecimento da autoestima, estabelecimento de limites saudáveis e prática de habilidades sociais.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança pode ser potencializado quando combinado com outras técnicas terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal.

Principiologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança está alinhado com os princípios da Terapia do Esquema, especialmente os de autorreflexão, autorresponsabilidade e ressignificação de esquemas disfuncionais.

Tecnologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança pode ser realizado por meio de técnicas específicas, como o treino de habilidades sociais, a reestruturação cognitiva e a exposição gradual a situações que

Enciclopédia da Conscienciologia
geram desconfiança.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta do esquema especializado em lidar com a desconfiança; o cliente em busca de superação da desconfiança e melhoria nas relações interpessoais.

V. Argumentologia

Exemplologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança pode ser exemplificado pela identificação das situações que desencadeiam a desconfiança, seguida pela prática de técnicas de relaxamento, diálogo aberto e reconstrução de pensamentos disfuncionais.

Culturologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança reflete os valores contemporâneos de autoconhecimento e autotransformação, promovendo o estabelecimento de relações mais saudáveis e satisfatórias.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia do Esquema", "Desconfiança" e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
"Plano de Ação" na Enciclopédia da
Conscienciologia.

O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com a desconfiança é uma valiosa ferramenta da Terapia do Esquema, que visa promover a autorreflexão, o autoconhecimento e a modificação de padrões de pensamento e comportamento que geram desconfiança.